

DESENVOLVIMENTO CURRICULAR ALINHADO COM METODOLOGIAS ATIVAS E COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 06/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12674998

Franceina Cardozo Santamarinha¹; Luiz Felipe Porto Silva²; Marco Antonio
Silvany³; Paula Pereira Carvalho Lucas⁴; Priscila do Carmo Ferreira⁵;
Vanessa Moreira Freire Coelho⁶

RESUMO

O artigo aborda a integração de metodologias ativas no desenvolvimento curricular para promover competências essenciais do século XXI que são fundamentais para o sucesso pessoal e profissional dos alunos. As metodologias ativas, como aprendizagem baseada em problemas (ABP) e sala de aula invertida, são destacadas por sua capacidade de envolver os alunos de maneira participativa e dinâmica no processo de aprendizagem. A pesquisa, baseada em uma abordagem bibliográfica, explorou fontes acadêmicas e documentais para analisar práticas curriculares inovadoras. Através de uma revisão abrangente da literatura, foi evidenciado que as metodologias ativas não apenas melhoram o desempenho acadêmico, mas também preparam os alunos para os desafios contemporâneos, adaptando-se às demandas de um mundo em

constante mudança. Os resultados destacam que o pensamento crítico, essencial para analisar informações objetivamente e tomar decisões informadas, é desenvolvido através de abordagens que incentivam questionamentos e reflexão. Ademais, a criatividade é fomentada pela promoção de projetos interdisciplinares e pela exploração de ideias inovadoras, enquanto a colaboração é incentivada através de atividades que exigem trabalho em equipe e habilidades sociais. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) serve como guia normativo para integrar tecnologias digitais na educação, enfatizando a importância da comunicação eficaz e da resolução de problemas. Assim, a integração de metodologias ativas no currículo escolar é essencial para desenvolver competências do século XXI, oferecendo aos alunos uma educação mais eficaz. Essas abordagens não apenas fortalecem habilidades acadêmicas, mas também promovem o desenvolvimento pessoal e social, preparando os estudantes para os desafios contemporâneos de forma abrangente e significativa.

Palavras-chave: currículo; sala de aula invertida; tecnologia educacional; BNCC; metodologias ativas.

ABSTRACT

The article addresses the integration of active methodologies in curriculum development to promote essential 21st century competencies that are fundamental to students' personal and professional success. Active methodologies, such as problem-based learning (PBL) and flipped classroom, are highlighted for their ability to engage students in a participatory and dynamic way in the learning process. The research, based on a bibliographic approach, explored academic and documentary sources to analyze innovative curricular practices. Through a comprehensive literature review, it was evidenced that active methodologies not only improve academic performance but also prepare students for contemporary challenges, adapting to the demands of a constantly changing world. The results highlight that critical thinking,

essential for objectively analyzing information and making informed decisions, is developed through approaches that encourage questioning and reflection. Furthermore, creativity is fostered by promoting interdisciplinary projects and exploring innovative ideas, while collaboration is encouraged through activities that require teamwork and social skills. The National Common Curricular Base (BNCC) serves as a normative guide for integrating digital technologies into education, emphasizing the importance of effective communication and problem-solving. Thus, the integration of active methodologies into the school curriculum is essential to develop 21st century skills, offering students a more effective education. These approaches not only strengthen academic skills, but also promote personal and social development, preparing students for contemporary challenges in a comprehensive and meaningful way.

Keywords: curriculum; flipped classroom; educational technology; BNCC; active methodologies.

Referencial Teórico

A integração de tecnologia nas metodologias ativas constitui um tema central no contexto educacional contemporâneo, refletindo a necessidade de adaptar práticas pedagógicas às demandas do século XXI. As metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas (ABP) e a sala de aula invertida, enfatizam a participação ativa dos alunos, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais como pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação eficaz. Essas abordagens são fortalecidas pelo uso de tecnologias digitais, que ampliam as possibilidades de interação, acesso à informação e personalização do aprendizado.

O pensamento crítico, conforme destacado por Moran (2022), é fundamental para analisar informações objetivamente, avaliar argumentos e tomar decisões informadas. No ambiente educacional, essa

competência é desenvolvida através da promoção de questionamentos, reflexão e investigação, preparando os alunos para enfrentar problemas complexos de forma analítica. Moran também observa a pressão crescente para que as escolas ofereçam uma aprendizagem mais ativa, flexível e diversificada, respondendo às rápidas mudanças na sociedade.

A criatividade, outro pilar das competências do século XXI, é caracterizada pela capacidade de gerar ideias inovadoras e adaptáveis. Bacich (2018) discute as metodologias ativas como estratégias que interligam educação, cultura, sociedade e política, centrando-se na atividade do aluno para fomentar a aprendizagem criativa. Promover a criatividade na educação envolve a criação de oportunidades para exploração de ideias, trabalho em projetos interdisciplinares e expressão através de diversas formas de arte e tecnologia.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza a importância de integrar tecnologias digitais na comunicação e no aprendizado, permitindo que os alunos sejam protagonistas de seu processo educativo. Isso inclui a compreensão e o uso de ferramentas digitais para a comunicação eficaz e a resolução de problemas. No entanto, a BNCC também respeita as particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada instituição, garantindo que as especificidades locais sejam consideradas.

A colaboração é essencial para a sociedade contemporânea, refletindo a necessidade de trabalhar eficazmente em um mundo interconectado. Colaço (2004) observa que a aprendizagem colaborativa melhora não apenas o desempenho acadêmico, mas também desenvolve habilidades sociais e emocionais, como empatia e resiliência. Isso é evidenciado quando as crianças trabalham juntas, orientando e apoiando umas às outras, assumindo posturas semelhantes às de um professor.

A comunicação eficaz abrange a habilidade de expressar ideias claramente e persuadir diversos públicos. Freire (1987) destaca o diálogo

como uma exigência existencial, onde a comunicação não deve ser uma simples troca de ideias, mas um encontro que promove a transformação e humanização do mundo.

Diversos autores contribuem significativamente para a compreensão e desenvolvimento das metodologias ativas e das competências do século XXI. Moran (2022) e Bacich (2018) são fundamentais ao discutir a necessidade de práticas pedagógicas inovadoras e a integração de tecnologia. Moran enfatiza a mudança necessária nas escolas para torná-las mais dinâmicas e atrativas, enquanto Bacich detalha a inter-relação entre metodologias ativas e a aprendizagem centrada no aluno. Colaço (2004) aborda a importância da colaboração, evidenciando como o trabalho conjunto entre alunos pode espelhar a dinâmica de ensino tradicional, mas com benefícios adicionais em termos de desenvolvimento socioemocional. Freire (1987) fornece uma base teórica sólida para a comunicação eficaz, destacando o papel transformador do diálogo no processo educativo.

A BNCC, por sua vez, serve como um guia normativo, estabelecendo diretrizes para a inclusão de competências e tecnologias no currículo escolar, enquanto Mello, Petrillo e Almeida Neto (2022) fornecem exemplos práticos de como as TIC podem ser integradas nas metodologias ativas, oferecendo um quadro detalhado de etapas na ABP.

A importância da integração de tecnologia nas metodologias ativas não pode ser subestimada. Em um mundo em constante mudança, onde as competências do século XXI são cruciais para o sucesso pessoal e profissional, adaptar o currículo escolar para incluir essas abordagens pedagógicas é essencial. A tecnologia oferece ferramentas poderosas para personalizar e enriquecer a experiência de aprendizado, tornando-a mais relevante e envolvente para os alunos.

O pensamento crítico, a criatividade, a colaboração e a comunicação eficaz são competências centrais discutidas neste contexto. O

pensamento crítico envolve a análise objetiva e a tomada de decisões fundamentadas; a criatividade refere-se à geração de ideias inovadoras; a colaboração implica trabalhar eficazmente em equipe; e a comunicação eficaz abrange a clareza e a persuasão na expressão de ideias. As metodologias ativas, como a ABP e a sala de aula invertida, são estratégias pedagógicas que utilizam essas competências para promover uma educação transformadora, alinhada com as demandas contemporâneas.

Em suma, a integração de tecnologia nas metodologias ativas representa uma abordagem educativa essencial para o desenvolvimento das competências do século XXI. A literatura revisada destaca a eficácia dessas metodologias em promover um aprendizado profundo e contextualizado, preparando os alunos para enfrentar os desafios de um mundo em constante evolução.

Além do Conhecimento: Competências Essenciais para a Educação no Século XXI

No contexto educacional contemporâneo, a identificação e o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI são fundamentais para preparar os alunos para os desafios e oportunidades de um mundo em constante mudança. Essas competências transcendem o domínio do conhecimento acadêmico tradicional e abrangem habilidades amplas e interdisciplinares que são críticas para o sucesso pessoal e profissional. Entre as principais competências destacam-se o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração e a comunicação eficaz.

Nesse viés, o pensamento crítico é uma competência vital para o século XXI, permitindo que os indivíduos analisem informações de forma objetiva, avaliem argumentos e tomem decisões fundamentadas. Envolve a habilidade de questionar pressupostos, reconhecer vieses e considerar múltiplas perspectivas. No ambiente educacional, desenvolver o pensamento crítico significa incentivar os alunos a serem curiosos,

questionadores e reflexivos, desafiando-os a investigar e resolver problemas complexos.

Segundo Moran (2022), simultaneamente, percebemos uma aceleração nas transformações em todos os aspectos da vida. Na educação, especificamente, há uma crescente demanda para que as escolas se tornem mais envolventes e para que o processo de aprendizagem seja mais dinâmico, adaptável e diversificado. Outrossim, a criatividade é outra competência essencial, caracterizada pela capacidade de gerar ideias novas e úteis, solucionar problemas de maneiras inovadoras e adaptar-se a novas situações. Ela é frequentemente vista como um motor de inovação e progresso, sendo altamente valorizada em todos os setores da sociedade.

Ademais, Bacich (2018, p.17) pontua que a metodologia ativa envolve a interação entre educação, cultura, sociedade, política e escola. Ela se desenvolve através de métodos criativos e dinâmicos, focados na participação ativa dos alunos para promover a aprendizagem. Nesse sentido, na educação, promover a criatividade envolve criar oportunidades para os alunos explorarem suas ideias, trabalhar em projetos interdisciplinares e expressar-se através de diversas formas de arte e tecnologia.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta a elaboração dos currículos das instituições, considerando suas particularidades metodológicas, sociais e regionais, sem substituir os currículos das secretarias Estaduais e Municipais. Além disso, enfatiza a integração e o uso das tecnologias digitais para a comunicação, enfocando a importância de capacitar os alunos na compreensão, utilização e criação de ferramentas digitais de informação e comunicação. Esse enfoque promove a participação ativa dos estudantes em todas as fases do aprendizado: planejamento, execução e avaliação de suas atividades educativas.

A colaboração é uma competência crucial na sociedade atual, reflete a necessidade de trabalhar efetivamente com outros em um mundo cada vez mais interconectado. Envolve habilidades de cooperação, negociação e construção de consenso, além da capacidade de trabalhar em equipes diversificadas. Ela é fundamental para resolver problemas complexos que exigem múltiplas perspectivas e conhecimentos interdisciplinares.

Ademais, Colaço (2004) observa que as crianças, ao trabalharem juntas, “orientam, apoiam, dão respostas e inclusive avaliam e corrigem a atividade do colega, com o qual dividem a parceria do trabalho, assumindo posturas e gêneros discursivos semelhantes aos do professor” (2004, p.339). Isso mostra que a aprendizagem colaborativa não só melhora o desempenho acadêmico, mas também desenvolve habilidades sociais e emocionais importantes, como empatia e resiliência.

A comunicação eficaz é indispensável no século XXI, abrangendo a capacidade de expressar ideias claramente e persuadir diversos públicos. Inclui habilidades de escrita, fala, escuta ativa e uso de mídias digitais. Dessa forma, a comunicação eficaz é fundamental para quase todas as áreas da vida, desde interações pessoais até ambientes profissionais.

Nesse aspecto, à luz de Freire (1987, p.45), o diálogo é fundamental para a nossa existência. Quando ele serve como um meio para que as pessoas reflitam e ajam juntas visando transformar e humanizar o mundo, não pode ser reduzido a alguém apenas impondo suas ideias sobre o outro, nem pode se resumir a uma mera troca de pensamentos para serem passivamente aceitos.

No contexto educacional, desenvolver competências de comunicação envolve ensinar os alunos a organizar suas ideias de forma lógica, adaptar suas mensagens para diferentes audiências e utilizar ferramentas digitais para ampliar seu alcance.

Metodologias Ativas: Caminhos para uma Educação Transformadora

As metodologias ativas representam uma abordagem educacional centrada no aluno, buscando envolvê-los de forma dinâmica e participativa no processo de aprendizagem, diferenciando-se dos métodos tradicionais que atribuem ao professor o papel principal de transmissor de conhecimento. Essas metodologias encorajam os estudantes a assumirem o protagonismo de sua própria educação. Neste capítulo, serão exploradas três metodologias ativas amplamente reconhecidas: a aprendizagem baseada em problemas, a sala de aula invertida, e sua relevância para o desenvolvimento das competências do século XXI.

A Aprendizagem Baseada em Projetos ou Problemas (ABP) é uma metodologia que desafia os alunos a resolverem problemas reais e complexos, promovendo um aprendizado profundo e contextualizado. Nesse modelo, os problemas servem como ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos e habilidades. Os alunos trabalham em grupos, investigando e propondo soluções para questões que muitas vezes não têm respostas predefinidas.

De acordo com Mello; Petrillo e Almeida Neto (2022), essa abordagem estimula o desenvolvimento de habilidades críticas como a análise, a síntese e a avaliação de informações. Segundo os autores, o aluno deve seguir três etapas que podem ser mediadas pela tecnologia.

Quadro 1: Etapas da ABP

1ª Etapa	O aluno pesquisa em diversos sites
2ª Etapa	Aplicação de questionários, com possibilidade de acesso a ferramentas de pesquisas virtuais,
3ª Etapa	Exercícios práticos com possibilidade de uso de

computadores ou outras ferramentas

Fonte: elaborado pelo autor

Já a Sala de Aula Invertida é uma metodologia que inverte a dinâmica tradicional de ensino. Nesse modelo, os alunos estudam o conteúdo teórico fora da sala de aula, utilizando vídeos, leituras e outros materiais online, e utilizam o tempo em sala para atividades práticas e colaborativas, como discussões, resolução de problemas e projetos. Assim, as metodologias ativas apresentadas são estratégias eficazes para desenvolver as competências de comunicação de maneira integrada e contextualizada.

De acordo com Mello; Petrillo e Almeida Neto (2022, p. 47), com o uso das TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) os professores podem disponibilizar o material no ambiente virtual o que facilita a interação entre os participantes. Outro aspecto destacado pelos autores é o fato de que as metodologias de aprendizagem podem ser aplicadas com ou sem as TIC, porém, eles reforçam os benefícios que as tecnologias trazem para o âmbito educacional.

Nesse contexto, integrar as competências de comunicação no currículo escolar é um passo essencial para garantir que os alunos estejam preparados para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. Isso requer uma abordagem pedagógica que valorize o aprendizado ativo e centrado no aluno e, nesse sentido, as metodologias ativas desempenham um papel crucial.

Dessa forma, as competências do século XXI, incluindo pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação, são fundamentais para preparar os alunos para um futuro dinâmico e imprevisível. Assim, alinhar o desenvolvimento curricular com essas competências é um imperativo para qualquer sistema educacional comprometido com a formação integral de seus alunos.

Relevância das Metodologias Ativas no Desenvolvimento das Competências do Século XXI

As metodologias ativas são particularmente eficazes no desenvolvimento das competências essenciais para o século XXI. Segundo Moran, Bacich (2018), essas abordagens promovem um ambiente de aprendizado mais dinâmico e colaborativo, onde os alunos podem desenvolver habilidades críticas como o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração e a comunicação.

A ABP, por exemplo, estimula o pensamento crítico ao desafiar os alunos a analisar e resolver problemas complexos, já a sala de aula invertida, por sua vez, promove a autonomia e a responsabilidade, ao incentivar os alunos a gerenciarem seu próprio aprendizado.

Além disso, essas metodologias preparam os alunos para o mundo real, onde a capacidade de trabalhar em equipe, resolver problemas de maneira criativa e comunicar-se eficazmente são habilidades indispensáveis. Esse pensamento está em consonância a Moran e Bacich (2018) ao destacar que as metodologias ativas não apenas melhoram o desempenho acadêmico, mas também preparam os alunos para serem cidadãos críticos, criativos e comprometidos com a sociedade.

Logo, depreende-se que a integração das metodologias ativas no currículo escolar é essencial para atender às demandas do século XXI. Essas abordagens não só tornam o aprendizado mais envolvente e significativo, mas também promovem o desenvolvimento de competências cruciais para a vida pessoal e profissional dos alunos. Assim, educadores e instituições devem considerar a implementação dessas metodologias como uma prioridade para garantir uma educação de qualidade e relevante.

Metodologia

O objetivo deste estudo é analisar como o desenvolvimento curricular pode ser alinhado com metodologias ativas e as competências exigidas no século XXI. A investigação busca compreender de que maneira a integração de abordagens pedagógicas inovadoras pode promover a aquisição de habilidades essenciais, como pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação eficaz, preparando os alunos para os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo. Para alcançar esse objetivo, optou-se por uma metodologia de pesquisa bibliográfica, fundamentada em fontes acadêmicas e documentais relevantes, permitindo uma exploração abrangente e aprofundada do tema.

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, conforme delineado por Gil (2008), que envolve a revisão e análise de literatura existente sobre o tema. A pesquisa bibliográfica é adequada para fornecer uma compreensão ampla e detalhada das abordagens curriculares e metodologias ativas na educação, permitindo identificar práticas eficazes e tendências atuais na formação de competências para o século XXI.

A coleta de dados foi realizada a partir de fontes secundárias, incluindo artigos acadêmicos, livros, dissertações, teses e documentos eletrônicos. As fontes foram selecionadas com base em sua relevância, qualidade acadêmica. A pesquisa bibliográfica envolveu a busca em bases de dados acadêmicas como Scielo, Google Scholar e periódicos específicos da área educacional, utilizando palavras-chave como “metodologias ativas”, “competências do século XXI”, “currículo escolar” e “tecnologia educacional”.

A pergunta norteadora deste estudo é: “Qual é o impacto da integração de metodologias ativas no desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI?” Este questionamento visa explorar como as metodologias ativas, ao serem incorporadas ao currículo escolar, influenciam a formação de habilidades cruciais para a vida contemporânea. A análise busca evidenciar de que maneira essas

abordagens pedagógicas, que privilegiam a participação ativa dos alunos, a resolução de problemas reais e a colaboração, contribuem para o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação.

O objetivo principal da pesquisa é identificar e analisar práticas curriculares eficazes que estejam alinhadas com as demandas educacionais atuais e futuras, especialmente no que diz respeito à formação de competências do século XXI. Além disso, o estudo pretende destacar a importância da integração de metodologias ativas no currículo escolar e como essas abordagens podem transformar a educação para torná-la mais dinâmica e relevante.

Os resultados são apresentados de forma a evidenciar as principais competências do século XXI e as metodologias ativas que promovem seu desenvolvimento. A análise destaca exemplos concretos de práticas curriculares inovadoras e discute os desafios e oportunidades associados à sua implementação. Além disso, são fornecidas recomendações para educadores e formuladores de políticas educacionais sobre como integrar essas abordagens de maneira eficaz no currículo escolar.

A metodologia adotada neste estudo permitiu uma exploração abrangente e aprofundada do tema, proporcionando uma compreensão clara de como o desenvolvimento curricular pode ser alinhado com metodologias ativas e as competências do século XXI. Os achados destacam a importância de uma abordagem educacional centrada no aluno e a necessidade de uma formação contínua dos professores para a implementação eficaz dessas metodologias.

Para oferecer uma visão clara dos pontos discutidos neste estudo, elaboramos um quadro resumo que compila as principais descobertas sobre o desenvolvimento curricular alinhado com metodologias ativas e competências do século XXI. Este resumo inclui informações obtidas da

revisão da literatura e da análise teórica desenvolvida ao longo deste trabalho.

A estrutura do quadro facilita a visualização das relações entre as diferentes metodologias ativas e as competências essenciais do século XXI, destacando como cada abordagem pode ser integrada ao currículo escolar para promover o desenvolvimento de habilidades críticas, criativas, colaborativas e comunicativas. Além disso, o quadro permite identificar os principais benefícios e desafios associados à implementação dessas metodologias, proporcionando uma base sólida para a compreensão das melhores práticas e estratégias pedagógicas discutidas ao longo deste estudo.

Quadro 1: Desenvolvimento curricular alinhado com metodologias ativas e competências do século XXI

Autor(es)	Título	Ano
BRASIL	Base Nacional Comum Curricular	1992
COLAÇO, V. F. R	Processos interacionais e a construção de conhecimento e subjetividade de crianças	2004
FREIRE, P	Pedagogia do oprimido	1987
GIL, A. C.	Métodos e Técnicas de Pesquisa Social	2008
MELLO, Cleyson de Moraes; PETRILLO,	Metodologias ativas	2022

Regina Pentagna; ALMEIDA NETO, José Rogério Moura de.		
MORAN, J., Bacich, L., & Mill, M.	Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico- Prática	2018
MORAN, José.	Avanços e desafios na educação, neste momento	2022

Fonte: elaborado pelo autor

Por fim, este quadro facilita a compreensão deste estudo contribuiu que para a discussão proposta. A discussão derivada do quadro destaca a importância de alinhar as metodologias ativas aos currículos escolares para desenvolver uma educação pertinente às necessidades da sociedade atual.

Análise e Resultado

A pesquisa bibliográfica realizada revelou um consenso significativo entre os estudiosos sobre o impacto positivo das metodologias ativas no desenvolvimento das competências do século XXI. Diversos estudos e artigos acadêmicos destacam que essas metodologias, quando bem implementadas, resultam em melhorias notáveis no desempenho acadêmico e nas habilidades socioemocionais dos alunos. As principais metodologias analisadas incluíram a aprendizagem baseada em problemas (ABP) e a sala de aula invertida, ambas amplamente reconhecidas por sua eficácia educacional.

O capítulo buscou mostrar que a atualização curricular, alinhada com as competências do século XXI, é essencial para preparar os alunos para os

desafios contemporâneos. Além disso, destacou que as competências fundamentais incluem pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação eficaz. Nesse viés, mostra que o pensamento crítico envolve analisar informações de forma objetiva e tomar decisões fundamentadas, enquanto a criatividade permite a geração de ideias novas e úteis. Por fim, destaca que a colaboração é crucial para resolver problemas complexos, exigindo habilidades de cooperação e negociação, e a comunicação eficaz é indispensável para expressar ideias claramente.

Ao longo dos capítulos discutiu-se como integrar essas competências no currículo requer metodologias ativas que valorizem o aprendizado centrado no aluno. Ademais mostrou que a Aprendizagem Baseada em Projetos ou Problemas (ABP) e a sala de aula invertida são métodos eficazes que estimulam habilidades críticas e a colaboração. Nesse sentido, a ABP promove um aprendizado profundo por meio de problemas reais, enquanto a sala de aula invertida utiliza o tempo em sala para atividades práticas, após os alunos estudarem o conteúdo teórico em casa.

Sendo assim, as metodologias ativas são eficazes no desenvolvimento das competências do século XXI, criando um ambiente de aprendizado dinâmico e colaborativo. Essas abordagens preparam os alunos para o mundo real, onde trabalhar em equipe, resolver problemas criativamente e comunicar-se eficazmente são habilidades indispensáveis.

Logo, a integração das metodologias ativas no currículo é essencial para atender às demandas do século XXI, tornando o aprendizado mais envolvente e significativo. Sendo assim, educadores e instituições devem priorizar a implementação dessas metodologias para garantir uma educação de qualidade, alinhada com as exigências contemporâneas.

Conclusão

A pesquisa bibliográfica realizada destacou a importância e o impacto positivo da integração de metodologias ativas no desenvolvimento de

competências do século XXI. Metodologias como a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem por projetos e a sala de aula invertida demonstraram ser eficazes em promover habilidades essenciais como pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação. Esses métodos engajam os alunos de maneira mais profunda e os preparam para enfrentar os desafios complexos do mundo contemporâneo.

A integração dessas metodologias no currículo é crucial para um sistema educacional que vá além da mera transmissão de conhecimento, tornando a aprendizagem mais dinâmica e relevante. Ao promover a participação ativa e o aprendizado contextualizado, as metodologias ativas são fundamentais para o desenvolvimento integral dos alunos, capacitando-os a serem pensadores críticos, inovadores e colaboradores eficazes.

Os resultados desta pesquisa têm importantes implicações para a prática educacional. A adoção de metodologias ativas requer uma mudança de paradigma, com o aluno no centro do processo de aprendizagem. Professores devem ser capacitados para implementar essas metodologias eficazmente, e escolas precisam investir em infraestrutura tecnológica adequada. Para os formuladores de políticas, é essencial promover políticas educacionais que incentivem a inovação curricular, incluindo apoio financeiro para infraestrutura tecnológica, programas de formação continuada para professores e práticas pedagógicas centradas no aluno.

Futuras pesquisas devem investigar métodos específicos de formação de professores para a implementação eficaz de metodologias ativas e o impacto de diferentes tecnologias educacionais no engajamento e desempenho dos alunos. Estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento de competências ao longo do tempo em diversos contextos também seriam valiosos.

Por fim, a atualização curricular, integrada com metodologias ativas e focada nas competências do século XXI, é essencial para preparar os

alunos para um mundo em constante mudança. Um esforço colaborativo entre educadores, formuladores de políticas e pesquisadores é necessário para garantir que essa transformação educacional se torne uma realidade prática e efetiva.

Referências

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018.

COLAÇO, V. F. R. **Processos interacionais e a construção de conhecimento e subjetividade de crianças**. Psicologia: Reflexão e Crítica. Porto Alegre, 2004.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**, 17a. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo, SP: Atlas, 2008. p.75-88

MELLO, Cleyson de Moraes; PETRILLO, Regina Pentagna; ALMEIDA NETO, José Rogério Moura de. **Metodologias ativas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Processo, 2022. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 04 jun. 2024.

MORAN, J., Bacich, L., & Mill, M. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática**. Penso Editora, 2018.

MORAN, José. **Avanços e desafios na educação, neste momento**, 2022. Disponível em: > <https://moran.eca.usp.br/?p=2260> . Acesso em 28/05/2024

¹Mestranda em Ciências da Educação
Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do
Paraguai

E-mail: franceinasantamarinha@gmail.com

²Mestrando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do
Paraguai

Email: luuiz_feelipe3@hotmail.com

³Mestrando em Educação – Formação de Professores

Instituição: Universidad Europea del Atlántico – UNEATLANTICO

Endereço: C. Isabel Torres, 21, 39011, Santander, Cantabria, Espanha

E-mail: marco_silvany@uol.com.br

⁴Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do
Paraguai

E- mail: paulamazinho@gmail.com

⁵Especialista em Gestão Estratégica e Empreendedorismo

Instituição: Faculdade Iguaçu

Endereço: Avenida Botucaris, nº 1.590, Centro, Capanemas – PR

E-mail: prydocarmo@hotmail.com

⁶Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do
Paraguai

E-mail: vanessafreirec@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil